

VII SHU’BA. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM VA KADRLAR TAYYORLASH BILAN BOG’LIQ MUAMMOLAR.

TA’LIMNING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA KREDIT-MODUL TIZIMI VA YANGI AVLOD KOMPETENSIYALARI

MURTOZAYEVA MAHFUZA MURTOZAYEVNA

O‘zDJTU professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050718>

Annotatsiya. Maqolada modulli ta’limni yo’lga qo’yish, kasbga tayyorlashni umumiyevropa malaka talablari asosida rivojlantirish, talabalar o’quv faoliyatini takomillashtirishda innovatsion ta’limni tashkil etish bo’yicha fikrlar qayd etilgan. Shuningdek, bo’lajak pedagoglarning akademik va texnik muloqotini rivojlantirish, ta’limni tashkil etishda kredit tizimlarini qiyoslash yuzasidan tavsiflar bayon etilgan.

Kalit so’zlar: modulli ta’lim, malaka talablari, talabalar, innovatsion ta’lim, akademik, texnik, kredit tizim.

Abstract. The article presents ideas on the establishment of modular education, the development of vocational training based on European qualification requirements, the organization of innovative education to improve students' educational activities. It also describes the development of academic and technical communication of future teachers, and the comparison of credit systems in the organization of education.

Keywords: modular education, qualification requirements, students, innovative education, academic, technical, credit system.

Аннотация: В статье представлены идеи по созданию модульного образования, развитию профессиональной подготовки на основе европейских квалификационных требований, организации инновационного образования для повышения качества учебной деятельности студентов. Также описывается развитие академической и технической коммуникации будущих преподавателей и сравнение кредитных систем в организации образования.

Ключевые слова: модульное образование, квалификационные требования, студенты, инновационное образование, академическое, техническое, кредитная система.

Oliy ta’limning o’quv jarayonlarini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o’tkazish, talabalar akademik mobilligini ta’minlash, mustaqil ta’limni kengaytirish, ta’lim mazmuni va sifatini xalqaro darajaga ko’tarishning me’yoriy asoslari yaratilmoqda. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” [4] yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta’lim tizimi oldida bugungi kunda o‘z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolganligi, shu jumladan: talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko’nikmalari shakllantirilmaganligi, o’quv adabiyotlari yetishmovchiligi saqlanib qolib, mavjudlarining aksariyat qismi zamon talablariga javob bermayotganligi va boshqalar qayd etib o’tilgan. Bundan tashqari mazkur hujjatda, davlat

va jamiyat oldida turgan muhim vazifalarni hal etishda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan, insoniy fazilatlariga ega yoshlarni professional kasb egasi sifatida tayyorlash, bu borada yangicha yondashuvlarni talab etadigan ta’lim-tarbiya usullaridan foydalanish zarurati, Respublika oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimiga bosqichma-bosqich o‘tilishi ta’kidlangan.

Ta’lim tizimida talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirish imkoniyatlari muammoli vaziyatlarda pedagogik muammoni ratsional bartaraf etishga qaratilgan mustaqil o‘quv faoliyatini izchil tashkil etishning pedagogik ta’minotini boyitish, o‘quv faoliyati ijodiy motivatsiyasini maqsadli shakllantirishni taqozo etadi. Ma’lumki, kredit-modul tizimi bo‘yicha hozirgi vaqtda mamlakatimizning ko‘pgina oliy ta’lim muassasalarida bir muncha ishlar qilinmoqda. Kredit-modul tizimi yuzasidan materiallarni o‘rganishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, ushbu tizim barcha rivojlangan davlatlarda o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Kredit ta’lim tizimining samarasi va maqsadga muvofiqligi uning bir qancha taraqqiy etgan mamlakatlar ta’lim tizimlarida ko‘proq tarqalganligi va yaxshi natijalarga erishilganligi bilan asoslanadi.

Talabalarda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi o‘quv faoliyati ijodiy motivatsiyasini maqsadli shakllantirish, ijodiy faollik va bilim olishga o‘zini safarbar qilishga hamda kelgusida ta’lim sifatini oshishiga olib keladi. Kredit-modul tizimida talabalar o‘quv faoliyatini takomillashtirishda qator to‘siqlar mavjud. Mazkur tizim talabalarning ta’limga yangicha munosabatda bo‘lishlarini va mustaqil ishlashlarini ta’minlaydi [4]. Ta’limning sifati va samaradorligi talabalarni ushbu jarayonga tayyorlashdan kelib chiqadi.

Kredit-modul tizimida talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirishning xususiyatlari, pedagogik imkoniyatlari o‘zgardi. Shuningdek, talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirish imkoniyatlari muammoli vaziyatlarda pedagogik muammoni ratsional bartaraf etishga qaratilgan mustaqil o‘quv faoliyatini izchil tashkil etishning pedagogik ta’minotini boyitish, o‘quv faoliyati ijodiy motivatsiyasini maqsadli takomillashtirish kabi masalaning yechimini kutmoqda. Shu munosabat bilan avvalo, kredit-modul tizimi sharoitida talabalar o‘quv faoliyatini takomillashtirishning pedagogik asoslariga to‘xtalib o‘tishni lozim.

Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning individual-tipologik xususiyatlarini o‘quv faoliyati ko‘rsatkichlari bilan o‘zaro aloqadorligini intensiv ta’minlash, o‘quv faoliyatini ratsional takomillashtirishda pedagogik omillarni tegishlicha hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Xususan, ta’lim jarayonida talaba shaxsi:

- o‘ylaydi, his qiladi, biladi, faoliyat yuritadi va u alohida e’tiborga molik;
- o‘rganishga ijodiy motivatsiyaning mavjudligi;
- predmetlararo aloqaning o‘zaro munosabatlar va akademik hamda texnik muloqot vositalariga ta’siri;
- muloqot jarayonida bir-birlarini o‘zaro tushunishlarini ta’minlanish.

Kredit-modul tizimida talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirishning xususiyatlari va pedagogik imkoniyatlari borasidagi izlanishlar jarayonida quyidagilar o‘rganildi:

- Individual yondashuv asosan ijodiy topshiriqlarni bajarishga yo‘naltiriladi.
- Har bir talaba o‘zining individual xususiyatlariga ega bo‘lib, ushbu xususiyatlar uning o‘quv faoliyatiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

–Pedagogning xususiyatlarni o‘rganishi va inobatga olishi o‘qitish sifatini oshirish uchun sharoit yaratadi [3].

Kredit-modul tizimida talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirishda quyidagi to‘siqlar mavjud:

- mazkur tizim mohiyatini to‘liq tushunib yetmaslik;
- talabalarning fanni, o‘qituvchini tanlashlarining yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligi;
- fan dasturlarining xorij tajribasiga asoslanmaganligi;
- o‘quv adabiyotlarining kredit-modul tizimi uchun yetarli emasligi;
- ishlab chiqarish korxonalarini integratsiyasi samarali tashkil etilmaganligi;
- mustaqil ta‘limni tashkil etishdagi ba‘zi kamchiliklar aniqlangan.

Ushbu muammolarni ratsional bartaraf etish yuzasidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- kredit-modul tizimining mazmun-mohiyatini tushunib yetish.
- talabalarning moslashishlari, fanni va professor-o‘qituvchilarni tanlashlariga imkoniyat yaratish hamda sog‘lom muhitni shakllantirish.

–o‘quv fan dasturlarini milliy sharoitni hisobga olib rivojlangan mamlakatlar dasturiga tenglashtirish.

–kredit-modul tizimida ichki va tashqi omillar, xususan, integrativ yondashuvga, ishlab chiqarish korxonalarini integratsiyasiga amal qilish.

–talabaning mustaqil ishi va mustaqil ta‘limni tashkil etishda Internetdan samarali foydalanish, ya‘ni ma‘lumotlarni qidirib topish, qayta ishlash va boshqa uzatishlar maqsadga muvofiqdir.

Kredit-modul tizimida talabalarning o‘quv faoliyatini takomillashtirishga mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va pedagogik imkoniyatlar hamda shart-sharoitlardan oqilona foydalanish orqali erishiladi. Jumladan:

- kredit-modul tizimiga kirish o‘quv jarayonini jadallashtiradi.
- talabalar o‘quv faoliyati ijobiy motivatsiyasiga ta‘sir etadi.
- o‘qituvchilar ishini sezilarli darajada o‘zgartiradi hamda o‘zbekiston ta‘lim tizimiga xalqaro hamkorlik uchun yo‘l ochadi.
- kreditlarga asta-sekinlik bilan o‘tiladi va bu uzoq muddatli ish hisoblanadi.

Xulosa, kreditlarni to‘plash qisqacha qilib aytganda, shaxsiy ish rejadagi barcha o‘quv-tarbiya jarayonini qamrab oladi. Ta‘limda sekin-astalik bilan xorij tajribasini o‘rganish orqali samaradorlikka erishiladi. Ta‘limning kredit tizimi oliy ta‘lim muassasalarida yangi imkoniyatlar va innovatsion texnologiyalar eshigini ochilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bo‘riboev A.A. Kredit-modul tizimida individual ta‘limning o‘rni / "Science and Education" Scientific Journal, ISSN 2181-0842, April 2022, Volume 3 Issue 4. – B. 892-895. www.openscience.uz
2. Новиков А.М. Структура образовательной деятельности обучающихся // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - №4, 2010. – С. 3-12.
3. Соляник О.Е. Модульная система в работе с иностранными учащимися технического вуза// Ж. Крымский научный вестник, №1 (7), 2016. – С. 154-162. krvestnik.ru
4. Hasanova M.U., Jumanova M.G‘. Kredit-modul tizimi va uning amaliyotga joriy etish tamoyillari (oliy ta‘lim muassasalarida matematika o‘qitishda) "Oriental ISSN 2181-063X Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III /2020. – B. 264-270.